

YETUKLIK YOSHIDAGI AYOLLARNING EMOTSIONAL PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINING O'ZIGA XOSLIGI

Shoxista Azimbayeva

Urganch davlat universiteti Pedagogika fakulteti, Psixologiya yo'nalishi magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqaloda yetuklik yoshining asosiy xususiyatlari, ayollarda kuzatiladigan emotsional holatlarning o'ziga xos xususiyatlari yoritib berilgan. Yetuklik davriga xos psixologik xususiyatlar ilmiy nazariy asoslariga oid yondashuvlarga to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Emotsiya, Men-obraz, yutuklik, psixoemotsional, organizm, ruhiy iztirob, xayajonlanish, retrospektiv, psixopatiya, diqqat, sezgi, idrok, charchoq, tushkunlik.

Annotation. The main features of the age of maturity, the peculiarities of the emotional states observed in women are highlighted in this article. Psychological characteristics characteristic of the period of maturity are touched upon approaches to scientific theoretical foundations.

Keywords: emotion, I-Image, swallowing, psychoemotional, organism, mental anguish, betrayal, retrospective, psychopathy, attention, intuition, perception, fatigue, depression.

Аннотация. В данной статье освещаются основные особенности возраста полового созревания, особенности эмоциональных состояний, наблюдаемых у женщин. Затронуты подходы к научным теоретическим основам психологических особенностей взрослой жизни.

Ключевые слова: эмоция, Я-образ, достижение, психоэмоциональный, организм, душевные страдания, возбуждение, ретроспектива, психопатия, внимание, интуиция, восприятие, усталость, депрессия.

Bugungi kunda rivojlanib borayotgan davlatimiz jamiyatida yangi ma'naviy makon yaratishda xotin-qizlarning faolligini qo'llab-quvvatlash, farzand tarbiyasi, oila, xotin-qizlar ma'naviyatini yuksaltirishda jamoatchilikka, eng avvalo, yoshlarga tarbiyaviy ta'sir ko'rsata oladigan obro', e'tiborli va katta hayotiy tajribaga ega bo'lgan, faol va tashabbuskor ayollarning sa'y-harakatlarini birlashtirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratilmoqda. Jamiyatda yangi ma'naviy makon yaratish, ezgu g'oyalar, milliy qadriyatlar, urf-odatlar, muqaddas an'analarni singdirishga qaratilgan tizimli targ'ibot-tashviqot ishlarini olib borish va mahallalarda oilalarni

mustahkamlash, farzand tarbiyasida ota-onaning mas'uliyati, ibratli ota-ona bo'lishning ahamiyati, ma'rifatli jamiyatni qurishda ma'rifatli onalarning rolini keng targ'ib qilish, yoshlar o'rtasida oilaviy-huquqiy munosabatlar, oilaviy hayot psixologiyasi, oila iqtisodi va budjeti, reproduktiv salomatlik asoslari, ma'naviy-axloqiy qadriyatlarga nisbatan hurmat ruhida bo'lish masalalarini hamda "Oila — muqaddas" tushunchasini keng targ'ib qilish maqsadida Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 8-avgustdagi 437-son qaroriga qabul qilingan. Shuningdek davlatimiz rahbari tomonidan xotin –qizlarning jamiyatda o'z o'rnini topishi va sog'lom turmush tarzini tashkil qilish uchun alohida e'tibor qaratilmoqda.

Yetuklik davrida shaxs o'zining barcha kuch-quvvati, qobiliyati, aql-zakovati, ichki imkoniyatlarini o'z kasbiga, oilasiga, ijtimoiy munosabatlarga va shuningdek jamoat ishlarida ham tashabbuskor bo'la oladi. Ayniqsa ayollarning bu davrda mehnat va ijtimoiy faoliyatda muayyan tajribaga egaligi ulami istiqbol sari yetaklaydi. Yetuk shaxsning boshqalarga munosabati, ularni baholashi, dinamik stereotipida boshqa yosh davrlarga nisbatan sezilarli o'zgarishlar bo'ladi.

U endi faqat o'zining xatti-harakatlari uchun emas, balki boshqa odamlarning xulq-atvori bajaradigan ishlari, uchun ham javobgarligini anglaydi, ayniqsa, hayot tajribasiga ega bo'lmagan yoshlarning o'z farzandlarining xulq-atvori, характери yurish-turishi uchun ham qayg'uradi, ularga imkoniyat boricha yordam berishga intiladi. Yetuklik, kattalik, donishmandlik, rahnamolik, g'amxo'rlik, homiylik davridir. Boshqa yosh davrlardagi kabi mazkur davrda ham muayyan darajada inqiroz bo'ladi. Bu davrda inson qanday ishlarni amalga oshirishga, qaysi imkoniyatlardan foydalanmagani, ayrim xatolar, tushunmovchiliklar sababli, ko'ngilsizliklar vujudga kelganligini anglay boshlaydi. O'z shaxsini tahlil qiladi va o'ziga o'zi hisob berish shu davring muhim psixologik xususiyatlaridan biridir. Organizmdagi ayrim o'zgarishlar, umring tez o'tishi kishini qattiq tashvishlantiradi va chuqur hissiy emotsional holatlarni boshdan kechiradi. Bu yoshdagi ayollar bundan keyingi hayotning har bir daqiqasidan unumli foydalanishga qaror qiladi va hayotini mazmunli qilib o'tkazishga harakat qiladilar. Yetuklik davri olimlar tomonidan turlicha davrlashtirilgan Levinson quyidagi o'tish davrlarini ajratgan:

- ilk yetuklik — 17—22 yosh;
- 30 yoshlarga o'tish — 28—33 yosh;
- o'rta yetuklik — 40—45 yosh;
- 50 yoshlarga o'tish — 50—55 yosh;
- kechki yetuklikka o'tish — 60—65 yosh; [3]

Yetuklik davrida shaxs tanasida birqancha fiziologik o'zgarishlar ham yuz beradi. Psixofiziolog P. P. Lazarevning fikricha, eshitish, ko'rish, periferik va kinestetik sezgirlikning o'zgarishi 20 yoshdan boshlanadi. Bu ma'lumotni chet el psixologlari Fulds, Raven, Pako kabilar yanada rivojlantirib aqliy va mantiqiy qobiliyatning mezoni 20 yosh deb hisobladilar. B. G. Ananov o'zining ilmiy-tadqiqotlarida yoshlik davrida yigit va qizlardagi o'zgarishlarni murakkab shaxs jihatlaridan umumiy ruhiy holat, verbal va noverbal aqliy (mantiqiy va mnemik funksiyalar) sodda jarayonlargacha (organizmda issiqlik paydo bo'lishidan metabolizm modda almashinuvigacha), hatto shaxsning xususiyatigacha bo'lgan holatlarni o'z ichiga qamrab olishini matematik usullarga asoslangan ilmiy ma'lumotlar bilan asoslab bergan. Yetuklik davrida jismoniy va kognitiv rivojlanish taxminan 40 yoshdan keyin sodir bo'lmaydi. Shunday qilib, 25-30 yoshda sodir bo'ladigan eng yuqori ko'rsatkichdan keyin pasayish elita sportchilar uchun muhim bo'lishi mumkin bo'lsada lekin bu ko'pchilikka unchalik ta'sir ko'rsatmaydi. Biroq, barcha tizimlar ushbu davrda maksimal darajaga erisha olmaydi. Jismoniy ko'nikma va qobiliyatlarning pasayishi eng muhim vaziyatlarda va maksimal kuch talab qiladigan boshqa ekstremal holatlarda seziladi. Misol uchun, ayol taxminan 40 yoshda bo'lsa, homiladorlik uning zahiraviy jismoniy chidamliligiga 20-30 yoshga qaraganda ancha jiddiy ta'sir qiladi. Bundan tashqari, keksa ayollar uchun bola tug'ilgandan keyin normal holatga qaytish muddati uzoqroq bo'lishi mumkin. [5] Yetuklik yoshi sog'lom hayot davridir. Bu ayniqsa to'g'ri ovqatlanish, muntazam ravishda sport bilan shug'ullanadigan, tamaki va boshqa giyohvand moddalarni iste'mol qilmaslik, spirtli ichimliklarni ichmaydigan odamlar uchun to'g'ri keladi. Yetuklik davrining ikkinchi bosqichiga qaraganda, ilk yetuklik davrida odamlarda ortiqcha vazn kamroq bo'ladi. Ilk yetuklik yoshida shakllangan salomatlik va jismoniy mashqlar odatlari ko'pincha keyingi yillarda ham davom etadi. Ushbu xatti-harakatlarning aksariyati foydali natijalar beradi. Salomatlik va jismoniy mashqlar bilan bog'liq munosabat va xatti-harakatlar o'zgarishi mumkin bo'lsada, odamlar ko'pincha sog'lom odatlarni erta shakllantirish ayniqsa muhim hisoblab, ilk yetuklik yoshidan keyin o'zgarishlarni qabul qilish qiyin kechadi.

Yetuklik davridagi ayollarning o'zligini anglashdagi «Men» uch xil ko'rinishda ifodalanadi: «Men» ko'pincha «Men-obraz» shaklida o'zi tomonidan talqin qilinadi. Shaxsning «Men-obrazi».

1. Retrospektiv «Men» dan iborat bo'lib, o'tmishdagi o'zligini aks ettiradi shaxsning «Men-obrazi»;

2. Aktual «Men» sifatida tasavvur etilib, o‘zining hozirgi davrini ifodalaydi;
3. Ideal «Men» obrazi esa yaqin kelajakda o‘zini qanday tasavvur qilish bilan bog‘liq holda yaratiladi. [2]

Shuning uchun o‘z imkoniyatlarini hayotda to‘la safarbar qilish istagi ijtimoiy turmushning barcha jabhalarida o‘zining o‘tmishi obrazini hozirgisi bilan solishtirib, shaxsiy ideal modelini vujudga keltiradi, shaxs mazkur modeliga asoslanib, turmush rejalarini, xatti-harakat maqsadini, usul va vositalarini tanlay boshlaydi. Insonning o‘tmishdan hozirgi kunda, hozirgi kundan kelajakka intilishi o‘zini anglashning bosh mezonini hisoblanadi. O‘zligini anglashning boshqa mezonlari ham mavjud bo‘lib, o‘zini o‘zi baxolash, nazorat qilish, tekshirish, qo‘lga olish, o‘ziga buyruq berish kabilarda aks etadi.

Xulosa qilib aytganda yetuklik yoshidagi ayollarning asosiy xususiyati o‘z-o‘zini anglash, hayotda o‘z o‘rnini topishga intilish va asosiysi hayotning mazmunini anglashdan iboratdir. Umuman yetuklik davrining ikkinchi bosqichiga mansub kishilar bir tomondan, butun imkoniyatini mehnat va ijtimoiy faoliyatlariga bag‘ishlanadi, ikkinchi tomondan, ijtimoiy faolliklari susayib boradi. Chunki, insonning keksayishi ham quvonchli, ham o‘kinchli damlarga, kechinmalarga, xis-tuyg‘ularga seroblighi bilan boshqa yosh davrdagi shaxslardan ajralib turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G‘oziyev E.G‘ “Umumiy psixologiya” «O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashriyoti. Toshkent 2010
2. G‘oziyev E.G‘. Ontogenez psixologiyasi Toshkent “NIF MSH” 2020
3. Z.T. Nishanova Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya [Matn] : darslik — Toshkent: « O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashriyoti, 2018.
4. Ontogenez psixologiyasi: Darslik IN. Ismoilov, D. Akbarov; - T:
5. “Ta’lim” 2015
6. Крайгю.Г., Бокум.Д “Психология развития” Д -9-Е изд- Питер 2005